

Блаженнішого надто вже приваблива для людей, які мають достатньо сміливості та розуму або простоти та довірливості, щоб оцінити таку відкритість¹.

Професор НаУ “Острозька академія” о. Василь Жуковський наголошував, що владика Любомир був міжконфесійним християнином, як справжні християни, які не замикаються в межах власної конфесії і не заглиблюються у розбіжності. Мудрість, людяність і простота – це три якості, якими найчастіше описували владика Любомира Гузара².

Життєвий шлях Блаженнішого Любомира Гузара показує нам як не зважаючи на складні життєві обставини зберегти себе, присвятити своє життя служінню, бути добрий пастором, який уміє зберегти любов до України в серцях українців, у тому числі в еміграції. Любомир Гузар і досі, не лише серед вірян греко-католицької церкви, залишається орієнтиром і взірцем для мільйонів людей.

Олена Сергій

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

Світлана Березова

Науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ПОТИР “ДОЛИВА” КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” ТА ЙОГО ДВІЙНИК. ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ.

Коштовні літургійні чаші посідають в історії середньовікової культури особливе місце. Їх створення та поява у храмі завжди було подією й для вкладника, й для всіх парафіян. Традиція таких вкладів бере початок у добу Костянтина Великого – імператори кожного року дарували константинопольському собору Святої Софії потири та диски з кольорового каміння, срібла та золота. Це був своєрідний прояв, демонстрація піклування государів про Церкву й сприяв сакралізації їх влади.

На цих дарах виконувались не тільки канонічні літургійні написи, іноді наносились вкладні, або історичні написи, які частіше робились на піддоні потиру, до якого прикладались ті, хто приймав причастя. На особу дарувальника міг вказувати образ тезоіменого святого або герб вкладника. Треба зазначити, що наразі потирів з геральдичними позначками дарувальників у вітчизняних мистецьких зібраннях відомо небагато. Один з таких – в колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” (КПЛ-М-9608). На його піддоні карбуванням виконаний герб, відомий в геральдиці під назвою “Долива”. У зв’язку з тим, що напис з ім’ям замовника/вкладника так само як і майстра-ювеліра на потирі відсутній, ми, для зручності, деякий час будемо називати пам’ятку “потир Долива”.

Потир висотою 36,7 см (d піддону – 21,5 см, чаші – 13,3 см) виконаний з срібла, повністю золочений. Його короткий опис є в “Книзі описів предметів церковного начиння з Успенського собору Києво-Печерської лаври”, укладений в кінці XIX ст. (КПЛ-А-389, с. 247, № 14). Однак на фотографії* в “Альбомі цінностей Лаврського музею” 1925 р. (КПЛ-Ф-12664). під його зображенням значиться “Соф. Соб.”.

¹ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 109, 37, 112.

² Любомир (Гузар): “Найдорожчий подарунок – то всі люди, які за мене молилися, а все решта – то дрантя”. *Релігійно-інформаційна служба України*. 02.03.2013 URL: https://risu.ua/lyubomir-guzar-naydorozhchiy-podarunok-to-vsi-lyudi-yaki-za-mene-molilisya-a-vse-reshta-to-drantya_n61797.

* Фотофіксація 1920-х рр.: КПЛ-Н-5193, 5322.

Іл. 1. Потир колекції НЗКПЛ. КПЛ-М-9608

Іл. 2. Потир колекції СНМІУ. ДМ-2758

За фондовою документацією пам'ятка датується другою половиною XVII ст., чому відповідає специфіка її конструкції, зокрема, виразні форми нодусу та піддону, характер декоративного оформлення. Потир був опублікований у різних виданнях¹. М. З. Петренко у своїй монографії з історії українського золотарства датував пам'ятку кінцем XVII ст. й охарактеризував, як “цілком зрілий і оригінальний твір, який знаменує початок розквіту українського золотарства”². (іл. 1)

Перш за все потир привертає увагу формами стрункого силуету з виваженими пропорціями та щедрим декоративним оформленням. Подібні форми трапляються на окремих екземплярах літургійного посуду XV–XVI ст. західного виробництва.

У художньому зібранні Скарбниці Національного музею історії України (СНМІУ) є двійник потиру Доливи³. Форми елементів конструкцій двох пам'яток ідентичні, співпадає й “набір” композиції, повторюється послідовність їх розташування на чашах та піддонах.

¹ Україна – козацька держава/Ucraina – Terra Cosacorum: ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Упоряд., худож., фот., іл. В. Недак; [наук. ред.: О. К. Федорук, В. О. Щербак]. [2-ге вид., допов. і допрац.]. Київ : ЕММА, 2004. С. 899.

² Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII століть. Київ : Наукова думка, 1970. С. 77, 78.

³ Потир складений (невідомо ким й коли) з двох частин (ДМ-2785, ДМ-5727).

(іл. 2) Однак існують й деякі розбіжності незначного характеру, зокрема – потир колекції СНМІУ дещо менший за потир Доливи (21,5 см, d чаші – 9,5 см, d піддону 13,5 см) і замість гербу в одному з медальйонів піддону зображений св. Миколай. Деяка відмінність є у дрібних нюансах в зображеннях.

Загальний характер іконографії обох потирів західний. По-перше, в їх іконографічній схемі відсутнє зображення Розп'яття, що для західних потирів явище доволі поширене¹. По-друге, акцент на темі Христових Страждань у вигляді зображення Знрядь тортур. На двох потирах Символи Христових Страждань вплетені в рослинний ажур прорізної “сорочки” чаш і є центром рослинних композицій між трьома медальйонами з сюжетами. Центром першої групи є Голгофський хрест, за ним схрещені спис та жердина з губкою; другої – Ризи Христові, за ними висока вузька драбина, з боку (на рівні плеча) – кліщі. У третій групі є деякі відмінності. Центром обох композицій є стовп, за ним, угорі – в'язанка різок. На потирі Доливи в'язанка перехрещена з батогом о трьох жилах, на потирі з СНМІУ – коротким мечем, батіг з трьома жилами зображений нижче. На потирі Доливи праворуч стовпа – невеликий ліхтар, на другому потирі – трикутний ворок з срібляниками. В обох композиціях поверхня стовпа має малюнок кам'яної кладки – на потирі Доливи він делікатний, на потирі з СНМІУ – більш виразний.

За деякими ознаками іконографію потирів можна назвати парадоксальною. На їх чашах – три великих фігурних медальйони однакової форми, увінчані голівками ангелів. В одному з медальйонів зображена Богоматір західного іконографічного типу “Непорочне зачаття Діви Марії” (Імакулата). Богородиця зображена у сядві, серед хмарин, стоячі на півмісяці, по боках від Неї ангели. Ідея Непорочного Зачаття – “суто католицький теологічний внесок.[...] До Київської митрополії концепція Непорочного Зачаття [...] проникла із польських практик, де перші обходи відповідного празника літургійні календарі фіксують уже в XIV столітті, а з останньої третини XVI–початку XVII століття ідея [...] стає однією з центральних у проповідях та “народній побожності”². Саме через “народну побожність” ця ідея глибше проникла у Київську митрополію. За збереженими текстами та згадками можна стверджувати, що шанувальниками культу Непорочного Зачаття були “усі помітні могилянці другої половини XVII ст. (Антоній Радивилівський, Варлаам Ясинський, Димитрій Туптало)”³. Дослідники вважають, що ікони з образом Богоматері Непорочне Зачаття вперше з'являються в православних храмах не пізніше другого десятиліття XVII ст.⁴

У другому медальйоні зображена композиція Благовіщення (також західної іконографії). Марія представлена сидячи у півоберта за невеликим столиком, за Нею в оточенні хмарин – Архангел Гавриїл з квіткою в руці. Риси західної іконографії має й композиція третього медальйону – Різдво Христове. Подія відбувається у хліву, під навісом, що характерно для західноєвропейської іконографії сюжету. Між зображеннями на потирах також є незначні відмінності. На потирі з СНМІУ навіс виконаний більш охайно, різниця є також у трактуванні образу св. Йосифа – на ньому він має більш виразні іудейські риси.

Стояни потирів високі, складної конструкції і виразними об'ємними нодусами між двома балясинами. Балясини мають виступи у вигляді сплющеної по горизонту сфери. На їх конфарених поверхнях закріплені три невеликі литі голівки ангелів. Примітно, що голівки ангелів на потирі з колекції СНМІУ, спрямовані головами донизу – вочевидь, під час ремонту потиру, верхня та нижня балясини були переплутані місцями. Між голівками ангелів на верхній балясині – невисоким рельєфом карбовані рослинні композиції. Нодус у вигляді великої, сплющеної з полюсів сфери, розділений на дві (верхню та нижню) частини вдавненим широким “пасочком” з гладкою полірованою поверхнею. Поверхні півсфер матові, поділені на ови поверхні яких оброблені конфарником. По центру ов карбуванням

¹ Наприклад – потир колекції НЗКПЛ 1688–1709 рр. майстра Г. Вогеля (КПЛ-М-9921).

² Яковенко Н. У пошуках нового неба. Життя і тексти Йоанікія Галятовського. Київ : Лаурис Критика, 2017. С. 293, 295.

³ Там само. С. 299.

⁴ Там само. С. 295.

виконані плодово-рослинні композиції, що чергуються з зображеннями голівок ангелів. На самому “пасочку” закріплені три литі голівки ангелів.

Нижня балясина стояну прикрашена низкою срібного перлинника, з'єднана з шестигранною шийкою піддону. Грані переходять в заокруглені лопаті східчастого піддону. Краї граней та лопатей означені опуклими гладкими стрічками. Поверхні граней шийки основи прикрашені карбованими композиціями з пальмети, з якої “виростає” стилізована квітка. На широких ділянках лопатей – великі медальйони витягнутої форми. У п'яти медальйонах піддону зображені композиції Євангельських сюжетів – Зішестя Святого Духа (П'ятидесятниця), Тайна вечеря, Хрещення, Воскресіння, Вознесіння. На шостій – герб Долива з слов'янськими літерами навколо – з лівого боку “М І Т К”, з правого – “Д М Σ К”. У такій саме послідовності розміщені композиції на піддоні потиру з колекції СНМІУ, за винятком того, що, як вже відмічалось вище, у шостому медальйоні зображена півпостать св. Миколая. Зауважимо, що послідовність розміщення композицій не зовсім відповідає євангельській хронології подій.

Не зважаючи на західний характер іконографії цих двох потирів, типажі персонажів композицій, написи слов'янськими літерами в деяких з них (Зішестя Святого Духа, Хрещення), образ св. Миколая – одного з найшановніших святих в українських землях – вказують на, так би мовити, слов'янське їх походження.

Декілька слів про технічний рівень виконання зображень. Оксамитові фони матового металу підкреслюють чіткі контури карбованих зображень з полірованими поверхнями. При цьому образи святих – їх постаті, ліки виконані схематично, пропорції тіл порушені. Виключенням є образ св. Миколая на потирі з СНМІУ, на потирі НЗКПЛ ретельністю виконання виділяється герб Долива.

Іл. 3. Герб Долива. Фрагмент потиру колекції НЗКПЛ

Іл. 4. Герб Долива

М. Петренко, описуючи потир, визначив належність цього гербу якомусь М. Доливі з “написом М.Д.І.М.Т.Σ.К.К”¹. (іл. 3) В “Книзі описів предметів церковного начиння з Успенського собору Києво-Печерської лаври” (КПЛ-А-389) в короткому описі потиру герб названий “гетьманський”. Напис чорнилом “гетманская” (чаша) є на клаптику паперу, що наклеєний на зворотному боці піддону потиру.

Герб Долива (іл. 4) – один з чисельних польських родових гербів, яким користувалось за одними даними 232, за іншими – понад 370 шляхетських родів Польщі, Литви, Білорусі та

¹ Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII століть. С. 78.

України. Перша письмова згадка про цей герб датується 1311 р. Після Городельської унії (1413) герб Долива у числі інших польських гербів був закріплений за представниками української шляхти. Серед великого списку прізвищ родів гербу Долива є прізвище Дзик.

В історії України відомо декілька представників гілки шляхетного польського роду Дзиків які осіли в Україні й прийняли “грецьку віру”. Зокрема – сини козака Миколи Дзика, який “ходив з військом по Брацлавщині”, а “повернувши на Україну, бере в оренду великі добра кн. Корецького і хозяєє в них сам тоді, коли старший син його Петро служить у Війську Запорозькому, як полковник хвастівський [з 1651 р. – авт.], а молодший Михайло Мелетій, [...] ректор Могиллянської Академії, тепер у цій Академії готується до своєї духовної й наукової карери”¹. Третій, молодший син, Данило відзначився тим, що прибувши у 1660 р. на навчання до Падуанського університету записався як “Йозеф Данило Дзик, національність – українець” – це найдавніший запис “українець” у списках студентів Падуанського університету².

Михайло (у чернецтві Мелетій) Дзик (? – 7.02.1682) професор поезики та риторики, ректор Київської академії 1655–1657 та 1662–1665 рр. – одна з видатних постатей української історії. Здобувши освіту в Київській академії він, на запрошення ректора Лазаря Барановича, залишився вчителювати в ній³. Мелетій Дзик був не просто одним з найосвіченіших церковних діячів свого часу. Він, прихильник гетьмана Дорошенка, уславився як справжній український патріот. Разом із Сильвестром Косовим, Йосифом Тризною, Варлаамом Ясинським і Пилипом Орликом був поборником незалежності України. До останніх днів життя він відстоював незалежність української Церкви від московських імперських атак. У 1666 р. Мелетій Дзик на чолі посольства від духовенства їздив до Москви з листом підписаного ним, Інокентієм Гізелем, Феодосієм Софоновичем, Феодосієм Углицьким, Варлаамом Ясинським та Олексієм Туром з метою відстояти непорушність прав і старовинних вольностей української церкви. Тоді наші інтелектуали відстояли права Київської митрополії на незалежність й московитам так і не вдалось анексувати українську Церкву та нав’язати свою імперську волю.

Інтелектуал і просвітник Мелетій Дзик виховав цілу плеяду українських геніїв. Серед його учнів були Йоанікій Галятівський і Даниїл Туптало. У 1658 р. Мелетій Дзик став ігуменом Київського Троїцького Свято-Кирилівського монастиря. Саме у Кирилівському монастирі розпочалась тривала дружба між о. Мелетієм Дзиком та майбутнім святителем Димитрієм. Від нього 9 червня 1668 р. Данило Туптало прийняв чернечий постриг⁴. У 1677 р. Дзик був переведений ігуменом Михайлівського Златоверхого монастиря. Перед смертю (7 лютого 1682 р.) ігумен Мелетій заповів Димитрію Тупталу два червонці на спомин своєї душі.

Припускаємо, що герб Долива на потирі колекції НЗКПЛ, належить ігумену Київського Кирилівського монастиря Мелетію Дзику. На нашу думку вісім літер навколо гербу можна розшифрувати наступним чином: перша (верхня права) “М” – Мелетій, верхня ліва “Д” – Дзик, “Т” – ігумен, “М” – монастиря, “Т” – Троїцького, “Σ” – Свято, “К” – Кирилівського, “К” – Київського. Дати ігуменства М. Дзика у Кирилівському монастирі дозволяють уточнити атрибуцію потиру й датувати його у межах 1658–1677 рр., однак який з цих двох потирів був зроблений першим, а який є його повторенням – залишається загадкою.

Автори висловлюють щире вдячність співробітникам НЗКПЛ – ст.н.с. О. Лопухіній та художнику-реставратору Н. Онопрієнко за інформативну допомогу в роботі над матеріалом.

¹ Липинський В. Україна на зламі історії 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. Відень, 1920. Видання друге. Фотодрук з 1-го видання (“Дніпросоюз”, Київ ; Відень 1920), накладом Видавництва Булава в Нью-Йорку, 1954. С. 110.

² Там само. С. 181.

³ Києво-Могиллянська академія в іменах, XVII–XVIII ст. : енциклопедичне видання. Київ : КМ Академія, 2001. С. 110.

⁴ Марголіна І., Ульяновський В. Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. Київ, 2019. 384 с.; Марголіна І. Кирилівська церква XII ст. у Києві. Путівник. Київ, 2015. С. 89, 90.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинникарів	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025